

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Азизова Асаль Руслановна

Докторант Института развития
профессионального образования

azizovaasal17051995@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются направления совершенствования методического обеспечения подготовки кадров на основе реализации совместных образовательных программ в организациях профессионального образования. Раскрывается сущность таких программ, их роль в повышении качества профессиональной подготовки, анализируются педагогические условия, методы и инструменты, обеспечивающие эффективность методического сопровождения. Особое внимание уделено интеграции образовательных и производственных ресурсов, применению цифровых технологий и дуальных форм обучения.

Ключевые слова: методическое обеспечение, совместные образовательные программы, профессиональное образование, подготовка кадров, дуальное обучение, интеграция, педагогические технологии.

**IMPROVING THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF PERSONNEL
TRAINING BASED ON JOINT EDUCATIONAL PROGRAMS IN
VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS**

Azizova Asal Ruslanovna

Doctoral Student, Institute for the Development
of Vocational Education

azizovaasal17051995@gmail.com

Abstract. The article examines the directions for improving the methodological

support of personnel training through the implementation of joint educational programs in vocational education institutions. It reveals the essence of such programs and their role in enhancing the quality of professional training, while analyzing the pedagogical conditions, methods, and tools that ensure the effectiveness of methodological support. Special attention is given to the integration of educational and industrial resources, the use of digital technologies, and the application of dual training forms.

Keywords: methodological support, joint educational programs, vocational education, personnel training, dual training, integration, pedagogical technologies.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 16.10.2024 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании" вступил в силу 21 октября 2024 года и направлен на комплексную модернизацию системы профессионального образования через внедрение международных стандартов обучения. Документ предусматривает установление партнерских отношений с ведущими зарубежными образовательными организациями, привлечение международных экспертов и преподавателей, интеграцию современных образовательных программ в учебный процесс профессиональных учебных заведений. Указ определяет меры по повышению квалификации педагогических кадров, модернизации материально-технической базы, усилению практической направленности обучения через развитие дуального образования и укрепление связей с реальным сектором экономики. Целью документа является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда и международным профессиональным стандартам, что способствует инновационному развитию экономики страны и повышению качества профессионального образования в Республике Узбекистан [1].

Актуальные направления трансформации системы профессионального образования обуславливают необходимость обновления образовательного содержания, педагогических методик и методического сопровождения учебного процесса. Результативным механизмом совершенствования качества подготовки кадров выступает интеграция совместных образовательных программ, реализуемых на основе партнёрства между профессиональными учебными заведениями и производственными организациями-работодателями.

По мнению Ю.В. Коноваловой, разработка и реализация совместных образовательных программ создает благоприятную среду для роста не только академической, но и социальной и профессиональной мобильности выпускников и повышает их шансы на мировом рынке труда. Это имеет существенное значение для личного и профессионального развития выпускников, вынужденных постоянно сталкиваться с различными профессиональными и жизненными ситуациями и необходимостью решать возникающие проблемы [2]. Старожук Е. А. считает что, совместные образовательные программы являются формой стратегических альянсов в международном бизнесе, когда партнеры обмениваются ресурсами для освоения новых и эксплуатации существующих рынков, позволяют интегрировать ресурсы вузов-партнеров и создать единое локальное образовательное пространство, в рамках которого генерируются долгосрочные выгоды для всех участников [3].

Совместная образовательная программа представляет собой образовательный проект, разрабатываемый и реализуемый двумя или более вузами-партнёрами, предусматривающий присвоение выпускникам, успешно освоившим программу, совместных (двойных или множественных) степеней или квалификаций с выдачей соответствующих документов о высшем образовании — дипломов или сертификатов.

Реализация совместных образовательных программ может осуществляться в различных формах:

- **Программы совместных и двойных степеней** — основаны на согласовании учебных планов, программ, методов обучения и систем оценки знаний студентов, взаимном признании результатов освоения дисциплин в вузах-партнёрах, наличии единой структуры управления программой и выдаче общего либо отдельных дипломов;
- **Аккредитованные и валидированные программы** — предполагают взаимное признание эквивалентности реализуемых образовательных программ между вузами-партнёрами, что допускает возможность выдачи каждым университетом собственного диплома выпускникам партнёрского вуза;
- **Франчайзинговые программы** — предусматривают передачу одним университетом другому права реализации своей образовательной

программы при сохранении контроля качества её исполнения, включая проведение экзаменов и выдачу дипломов.

Совместные образовательные программы создаются и реализуются по направлениям и специальностям, по которым университет имеет действующую лицензию и аккредитацию. По завершении обучения участники программы получают национальные документы о высшем образовании, признаваемые всеми вузами-партнёрами [4].

К совместным образовательным программам могут быть отнесены те, которые соответствуют ряду определённых критериев. Прежде всего, такая программа разрабатывается структурным подразделением вуза — факультетом или институтом — совместно с одним или несколькими вузами-партнёрами либо другими образовательными организациями. Обучающиеся каждой из сторон принимают непосредственное участие в реализации программы, проходя обучение как в своем вузе, так и в партнёрских учреждениях, при этом продолжительность пребывания студентов в вузах-партнёрах определяется условиями соглашения о совместной программе.

Результаты обучения, включая периоды учебной деятельности и академическую аттестацию, пройденные студентами в вузах-партнёрах, подлежат взаимному признанию. Учебные планы и программы разрабатываются совместно, а приём и итоговая аттестация могут проводиться объединёнными комиссиями. По завершении обучения выпускникам выдаются документы об образовании, признанные всеми участвующими вузами-партнёрами.

Следует отметить, что успешная реализация совместной образовательной программы возможна только при чётком понимании её целей и задач, объективной оценке имеющихся ресурсов и потребностей, наличии организационной готовности и соответствующей нормативно-правовой базы. Лишь при соблюдении этих условий можно эффективно приступить к формированию и внедрению совместной программы [5].

Развитие методического обеспечения образовательного процесса в рамках совместных программ подготовки специалистов представляет собой стратегически значимое направление модернизации профессионального образования. Данный подход создаёт условия для формирования практических

компетенций обучающихся, обеспечивает эффективное взаимодействие между научной, образовательной и производственной сферами, формируя при этом стабильные партнёрские отношения между учебными заведениями и предприятиями-работодателями.

Успешная реализация подобных образовательных программ предполагает комплексный подход к организации методического сопровождения учебного процесса, систематическую актуализацию образовательного контента и внедрение современных педагогических методик, что в совокупности обеспечивает формирование высококвалифицированных конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда.

Список использованных источников

1. Указ Президента РУз № УП-158 от 16.10.2024 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании" <https://lex.uz/ru/docs/7166625>.

2. Ю.В. Коновалова. Разработка и реализация совместных образовательных программ как фактор повышения качества результатов обучения. — Педагогические науки. Дискуссия -научный журнал. № 10(62) Ноябрь 2015

3. Старожук Е. А. Нормативные аспекты реализации совместных образовательных программ. -Университетское управление: практика и анализ. Том 21, №6, 2017.

4. Г.О. Устенова. Принципы разработки совместных образовательных программ с вузами-партнерами. Вестник КазНМУ, №3(2)- 2014.

5. Краснова, Г. А. К78 Практическое руководство по созданию и сопровождению совместных образовательных программ / Г. А. Краснова, М. М. Малышева, Н. В. Сюлькова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : РУДН, 2014. – 105 с.